

ISSN 2695-5784

VI
SIDE
CiED

Libro de Artículos

VI Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho

**Democracia, ciudadanía
y sostenibilidad en riesgo**

10, 11 y 12 de marzo de 2025 • sidecied.com

Organización:

Gilvan Luiz Hansen • Guillermo Suárez Blázquez

Antón Lois Fernández Álvarez • Eder Fernandes Monica

Facultad de Derecho • Campus de Ourense • Universidad de Vigo

**VI SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA
Y ESTADO DE DERECHO**

**LIBRO DE
ARTÍCULOS**

INSTITUTO GILVAN HANSEN

Universidade de Vigo

uff Universidade
Federal
Fluminense

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

H249 HANSEN, Gilvan Luiz; B645 BLÁSQUEZ, Guillermo Suárez; F363
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Antón Lois; M744 MONICA, Eder Fernandes (Orgs.)

LIBRO DE ARTÍCULOS: VI Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho. / HANSEN, G. L.; BLÁSQUEZ, G. S.;
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A. L.; MONICA, E. F. (Orgs.). - Ourense / Niterói:
Universidade de Vigo / Instituto Gilvan Hansen, 2025.
1726 p.

ISSN 2695-5784

1. Democracia 2. Derecho 3. Política 4. Ciudadanía

I. Título. II. Autor.

A) Diretores Presidentes

Antón Lois Fernández Álvarez (UVIGO)

Gilvan Luiz Hansen (UFF)

Guillermo Suárez Blázquez (UVIGO)

B) Diretores Acadêmicos

Clodomiro José Bannwart Júnior (UEL)

Eder Fernandes Monica (UFF)

Elve Miguel Cenci (UEL)

C) Secretaria

Adyr Garcia Ferreira Netto (UEL)

Anderson W. Moreira (UFF)

André Pedroso Kasemirski (UEL)

Dorival Assi Junior (UEL)

Felipe dos Santos Joseph (UFF)

Flávia Salles Tavares (UFF)

Gilvan Luiz Hansen Junior (DeCiED/IGH)

João Pedro Schuab (DeCiED)

Marcella da Costa Moreira de Paiva (DeCiED)

Mariana Burgos Jaeger (UFF)

Matheus Campos Munhoz (DeCiED)

Natália Maria Ventura da Silva Alfaya (DeCiED/FL)

Nathália Terra (UFF)

Pedro Odebrecht Khauaja (UFF)

Rosely Dias da Silva (UNESPAR)

Thiago Opolski (UFF)

D) Comissão Científica

D1) Comissão Externa

Adriana Ribeiro Rice Geisler (PUC-Rio / FIOCRUZ)

Alba Simon (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Alejo Manuel Diz Franco (Universidade Nacional de Educación a Distancia)

Alfonso Murillo Villar (Universidad de Burgos)

Aylton Barbieri Durão (Universidade Federal de Santa Catarina)

Bruno Stigert de Sousa (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Gustavo Silveira Siqueira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Juan Alfredo Obarrio Moreno (Universitat de València)

Julio García Camiñas (Universidade de La Coruña)

Marcos César de Souza Lima (Universidade Veiga de Almeida)

Maria José Magalhães (Universidade do Porto)

María Torres Pérez (Universidade de Valência)

D2) Comissão Interna

Alexander Seixas da Costa (Universidade Federal Fluminense)

Antón Lois Fernández Álvarez (Universidade de Vigo)

Cândido Francisco Duarte dos Santos e Silva (Universidade Federal Fluminense)

Carla Appollinario de Castro (Universidade Federal Fluminense)

Carolina Câmara Pires dos Santos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Carolina Pereira Lins Mesquita (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Cassius Guimarães Chai (Universidade Federal do Maranhão)

Célia Barbosa Abreu (Universidade Federal Fluminense)

Cíbele Carneiro de Macedo Santos (Universidade Federal Fluminense)

Clodomiro José Bannwart Júnior (Universidade Estadual de Londrina)

Clóvis Montenegro de Lima (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)

Daniela Braga Paiano (Universidade Estadual de Londrina)

Daniela Juliano Silva (Universidade Federal Fluminense)

Daniela Olímpio de Oliveira (DeCiED)

Daniel Rubens Cenci (Univ. Regional Noroeste Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI)

Denis Ribeiro dos Santos (DeCiED)

Elve Miguel Cenci (Universidade Estadual de Londrina)

Eder Fernandes Monica (Universidade Federal Fluminense)

Edson Alvisi Neves (Universidade Cândido Mendes)

Eduardo Manuel Val (Universidade Federal Fluminense)

Fábio Hansen (Universidade Federal do Pará)

Fernanda Franklin Arakaki Seixas (Univertix)

Fernanda Pontes Pimentel (Universidade Federal Fluminense)

Fernando Gama de Miranda Netto (Universidade Federal Fluminense)

Francisca Fernández Prol (Universidade de Vigo)

Gilvan Luiz Hansen (Universidade Federal Fluminense)

Guillermo Suárez Blázquez (Universidade de Vigo)

José Carlos Garcia (DeCiED)

José Díaz Lafuente (Universidade Complutense de Madrid)

José Ricardo Alvarez Vianna (Escola de Magistratura/Paraná)

Kátia Rocha Salomão (Centro Universitário UNIVEL)

Klever Paulo Leal Filpo (Universidade Católica de Petrópolis)

Laís Godoi Lopes (Universidade Estadual de Goiás)

Laura Magalhães de Andrade (Universidad Internacional de La Rioja)

Laura Movilla Pateiro (Universidade de Vigo)

Luís Antonio Alves Machado (DeCiED)
Luís Antonio Cunha Ribeiro (Universidade Federal Fluminense)
Luis Rodríguez Ennes (Universidade de Vigo)
Luiz Antonio da Silva Peixoto (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Marcelo Pereira de Almeida (Universidade Federal Fluminense)
Márcio Renan Hamel (Universidade de Passo Fundo)
Maria Belén Sánchez Ramos (Universidade de Vigo)
Maria Victória Braz Borja Rodrigues (Universidade Federal do Oeste da Bahia)
Marta Fernández Prieto (Universidade de Vigo)
Mónica Lopez Viso (Universidade de Vigo)
Mônica Teresa Costa Sousa (Universidade Federal do Maranhão)
Napoleão Miranda (Universidade Federal Fluminense)
Natalia Caroline Soares de Oliveira (Organização das Nações Unidas)
Natália Maria Ventura da Silva Alfaya (DeCiED / Faculdades Londrina)
Natália Torres Cadavid (Universidade de Vigo)
Ozéas Corrêa Lopes Filho (Universidade Federal Fluminense)
Pablo Raúl Bonorino Ramírez (Universidade de Vigo)
Paola de Andrade Porto (UNIGRANRIO)
Pedro Arruda Júnior (UNIPTAN)
Plínio Lacerda Martins (Universidade Federal Fluminense)
Ricardo Lebbos Favoreto (Universidade Estadual de Londrina)
Rita de Cássia R. Tarifa Espolador (Universidade Estadual de Londrina)
Roberto Bustillo Bolado (Universidade de Vigo)
Rosana Maria de Moraes Antunes (Faculdades Lusófona)
Rosely Dias da Silva (Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR)
Rubens de Lyra Pereira (DeCiED)
Samia Moda Cirino (Faculdades Londrina)
Sérgio Gustavo de Mattos Pauseiro (Universidade Federal Fluminense)
Sérvio Túlio Santos Vieira (Universidade Federal Fluminense)
Simone Vinhas de Oliveira (Universidade Estadual de Londrina)
Susana Álvarez González (Universidade de Vigo)
Tânia Lobo Muniz (Universidade Estadual de Londrina)
Tânia Márcia Kale (Universidade Estácio de Sá)
Thiago Rodrigues Pereira (Instituto Novo Liceu / Universidade Autónoma de Lisboa)
Virgílio Rodríguez Vázquez (Universidade de Vigo)
Wellington Fontes Menezes (DeCiED)
Wladimir Tadeu Baptista Soares (Universidade Federal Fluminense)
Xosé Manuel Pacho Blanco (Universidade de Vigo)

Índice

APRESENTAÇÃO 21

PARTE I: DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

POLÍTICAS MIGRATORIAS, DESPLAZAMIENTOS CLIMÁTICOS Y ENFOQUE DE GÉNERO: UN ANÁLISIS TEÓRICO-JURÍDICO EUROPEO Y ESPAÑOL..... 26

MAGALHÃES DE ANDRADE, Laura

A REIFICAÇÃO DO DISCURSO RELIGIOSO NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO 44

ASSI JUNIOR, Dorival

BANNWART JUNIOR, Clodomiro José

QUEIROZ PEREIRA, Lais Pires

VIOLAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA: REFLEXÕES SOBRE O USO DA INTERNET COMO MECANISMO DE MAXIMIZAÇÃO E FACILITAÇÃO 65

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

POLITIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL OU JURIDIFICAÇÃO DA POLÍTICA? A ATUALIDADE DO DEBATE ENTRE KELSEN E SCHMITT NO CONTEXTO DE ASCENSÃO DO POPULISMO..... 78

ROCHA, Márcio Santoro

A INFLUÊNCIA PERSUASIVA DO AMICUS CURIAE NA ADI 3.510-0: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES NO FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA..... 91

BRAGA CORRÊA, Camila

DIAS PONSIANO, Luisa Kele

COUTO DE FREITAS, Mirella Valentine

DEMOCRACIA DELIBERATIVA E MINERAÇÃO: REFLEXÕES SOB A ÓTICA HABERMASIANA..... 109

ARRUDA JUNIOR, Pedro

O PROCESSO LEGISLATIVO, A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E O ATENTADO AO ESTADO DE DIREITO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA..... 125

CUNHA, Cleber da Cruz

CUNHA, Mônica Alves de Carvalho

ANÁLISE DOS ESTATUTOS DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS 140

LEIMGRUBER, Mônica

LEIMGRUBER, Letícia

LOPES, Yuri

O 8 DE JANEIRO E OS DESAFIOS À DEMOCRACIA NO BRASIL.....	154
SILVA, Priscila Aparecida da	
BUSALAF, Mirelle Neme	
BANNWART JUNIOR, Clodomiro José	
A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE ENTRE CUSTOS E DIREITOS: A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL” PELO STF NOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL ENTRE 2013 E 2024	166
ANJOS, Pedro Germano dos	
POPULISMO E AS AMEAÇAS AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO	183
COSTA, Cláudia Márcia	
MOURA DOS SANTOS, Marco Aurelio	
SEPARAÇÃO DE PODERES: O MITO LIBERAL QUE PRECARIZA O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	196
LOPES FILHO, Ozéas Corrêa	
JOSEPH, Felipe dos Santos	
ARBITRAGEM E RELAÇÕES DE CONSUMO: UMA ALTERNATIVA EUROPEIA PARA OS PROCONS BRASILEIROS	213
OLIVEIRA, Fagner Vinícius	
PAUSEIRO, Sergio Gustavo	
SCALETISKY, Felipe De Santa Cruz Oliveira	
SOBERANIA, JURISDIÇÃO E LITÍGIOS TRANSNACIONAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ADPF 1.178	225
ROQUE DAS MERCÊS JARDINI LUIZ, Caio	
MIGUEL CENCI, Elve	
FUTEBOL: UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL ATUAL E RELEVANTE.....	239
FAGUNDES, Pedro Ribeiro de Moraes	
HANSEN, Gilvan Luiz	
TRATADOS DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL ENTRE O REINO DA ESPANHA E O BRASIL (DECRETO 2576/98) FRENTE A LEI 13.445/17	251
ANTONINI, Fernanda Guaraná	
AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS NOVOS DESAFIOS MIGRATÓRIOS: UMA ABORDAGEM SISTEMÁTICA	266
PAUSEIRO, Sergio Gustavo de Mattos	
CUNHA, Cleber da Cruz	
CUNHA, Mônica Alves de Carvalho	

**MISOGINIA E A RECORRÊNCIA DE ATAQUES ÀS MULHERES: UM ESTUDO
COMPARADO BRASIL X PALESTINA 284**

PEIXE, Gabriel

PEIXE, João Carlos

**AVANÇOS NA APLICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS LICITAÇÕES
E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL E EM PORTUGAL..... 301**

RODRIGUES, Eduardo Azeredo

**LESTE EUROPEU EM TRANSIÇÃO: CONFLITOS, DECLÍNIO
DEMOCRÁTICO E ANOCRACIA..... 318**

LIMA, Éric da Silva

TIZZO, Luis Gustavo Liberato

**DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PROGRAMA PARA UMA
TEORIA-CRÍTICA ÍBERO-BRASILEIRA – OS MACROELEMENTOS
CIRCUNSTANCIAIS PRÉ-COGNITIVOS 334**

HANSEN, Gilvan Luiz

JOSEPH, Felipe dos Santos

PARTE II: CIDADANIA, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

**A NATUREZA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS
RESPONSÁVEIS POR SUA CONCRETIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA..... 356**

CUNHA, Cleber da Cruz

CUNHA, Mônica Alves de Carvalho

**O ENSINO DO DIREITO EM TEMPOS DE SENSO COMUM JURÍDICO
E ESTANDATIZAÇÃO DA CULTURA 370**

SALOMÃO, Katia Rocha

DIAS, Paula de Paula

**O PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA FISCALIZAÇÃO E
EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 387**

MEDEIROS, Kézia Sayonara Franco Rodrigues

PORTO, Paola de Andrade

**LETRAMENTO ÉTICO-JURÍDICO EM AMBIENTES ESCOLARES:
REFLEXÕES INICIAIS A PARTIR DO MUNICÍPIO DE NITERÓI – RJ..... 403**

FARIAS FILHO, José Sebastião de

CORRÊA, Patrícia Santiago de Medeiros

**A EDUCAÇÃO COMO AGENTE DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO
DA CIDADANIA 416**

NASCIMENTO, William Pereira

SERRA, Manoela Moriana de Paula

CÂNDIDO, Felipe Patron

ACESSO À JUSTIÇA E DESIGUALDADE: ENTRE A RACIONALIDADE GERENCIAL E A RECONSTRUÇÃO CRÍTICA DA LITIGIOSIDADE.....	428
AMARAL, Carolina Giovanetti	
TESHIMA, Marcia	
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE CUIDADORAS EN EL MUNICIPIO DEL ROSAL	446
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Iria	
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Antón Lois	
OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR SOB A ÓTICA HABERMASIANA NOS PROCESSOS MINERÁRIOS.....	460
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
O PACTO NACIONAL DO JUDICIÁRIO PELA LINGUAGEM SIMPLES: CIDADANIA E ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL	477
TURBAY JUNIOR, Albino Gabriel	
OKABAYASHI, Gabriele Akemi Esteves	
OLIVEIRA, Giovanna Fontana	
PROCESSO ESTRUTURAL COMO ARENA CATALISADORA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA SUPERAÇÃO DE DESCONFORMIDADES	492
ANDREA, Gianfranco Faggin Mastro	
FRANCISCO, José Carlos	
ANÁLISE DOS INDICADORES DA AGENDA 2030: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O MONITORAMENTO DA META 16.3 NO BRASIL.....	506
SPANVELLO, Isadora Laura Facco	
GONÇALVES, Gabriela Prates	
SPENGLER, Fabiana Marion	
UMA ANÁLISE DOS ODS 11 À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL FRENTE A EXPANSÃO URBANA DESORDENADA	522
SALOMÃO, Katia Rocha	
SALVATTI, Isabella M.	
HIDROSSOLIDARIEDADE VS. COMODIFICAÇÃO DA ÁGUA: CONFLITOS NA GOVERNANÇA GLOBAL E DIREITOS COMUNITÁRIOS	535
CHAI, Cássius Guimarães	
DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO NA EXPLORAÇÃO DE RECURSO HÍDRICOS TRANSFRONTEIRIÇOS.....	557
PAUSEIRO, Sérgio Gustavo de Matos Pauseiro	
SCALESTKY, Felipe Santa Cruz de Oliveira	

LEGISLAÇÃO VINCULADA A LA DEFORESTACIÓN Y EXPERIENCIAS DE REFORESTACIÓN EN IQUITOS (PERÚ) Y RIO DE JANEIRO (BRASIL).....	570
BURGOS JAEGER, Mariana L.	
O IMPACTO DA ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA DAS SELAS: PERSPECTIVAS SOBRE SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO REGIONALIZADO	584
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
FERNANDES, Fabiane Lúcia Arruda	
SUSTENTABILIDADE REPRODUTIVA E OS DESAFIOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO PARENTAL SOB A ÓTICA DA DEMOCRATIZAÇÃO NO CONTEXTO DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NO BRASIL.....	601
ESPOLADOR, Rita de Cássia Resqueti Tarifa	
SOUZA, Camila Garcia de	
CAXA, Josiane Aparecida	
A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA DIANTE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA ANÁLISE DA REGULAÇÃO JURÍDICA DO SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.....	619
ARAUJO JR., Miguel Etinger de	
SANCHES, Jussara Romero	
ONO, Isabela Gautier	
GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS TRANSPORTES AUTÔNOMOS DENTRO DA ECONOMIA CIRCULAR	639
NASCIMENTO, José Renato Torres do	
JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: AS NOVAS FRONTEIRAS NO TERCEIRO MILÊNIO.....	657
MUNHOZ FILHO, Lourenço	
CAMPOS MUNHOZ, Matheus	
PEROZO DE ALBUQUERQUE, Nicolas	
A RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) POR ACIDENTES COM ANIMAIS SILVESTRES EM RODOVIAS FEDERAIS: UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA, NORMATIVA E DA DIVERGÊNCIA EM SEDE JURISPRUDENCIAL.....	669
ROCHA, Solange de Holanda	
ARRUDA, Taisa dos Santos	
CRISE AMBIENTAL E OS NOVOS EXILADOS: A LUTA PELA CIDADANIA E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS REFUGIADOS AMBIENTAIS.....	687
ANTUNES, Rosana Maria de Moraes e Silva	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
HANSEN, Gilvan Luiz	

PARTE III: DIREITOS, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

ENTRE RECONHECIMENTO E EXCLUSÃO: OS LIMITES DO DISCURSO DE ÓDIO À LUZ DA TEORIA DA JUSTIFICAÇÃO	703
MASSUCATTO, Karen Cristine Campanha	
HAMEL, Márcio Renan	
A MORTE DA VERDADE, O ESVAZIAMENTO DO ESTADO: UMA ANÁLISE DA DESINFORMAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE	718
CABERLIN, Felipe Januário	
KASEMIRSKI, André Pedroso	
BANNWART JÚNIOR, Clodomiro José	
A RELEVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA O MODELO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	739
PADEIRO FILHO, Orlando de Souza	
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: OBSTÁCULOS À EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA	753
CASTRO, Camila Vieira	
TEBAR, Natália Boigues Corbalan	
AMARAL, Ana Cláudia Zuin Mattos do	
IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI: DESAFIOS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL	768
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
TARCÍSIO, Gilmara Silva	
BRAGA, Letícia Uebe Pires	
A CORRIDA CONTRA O TEMPO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: O COMBATE À DESINFORMAÇÃO ELEITORAL	779
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
COMBATENDO FAKE NEWS: A RELEVÂNCIA DO OSINT EM ELEIÇÕES E CONFLITOS MODERNOS	792
NICOLOSO, Carlo Pegoraro	
JULGAMENTO SEM PROCESSO: A DESINFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE VIOLÊNCIA COLETIVA.....	807
LIMA, Geovana Silva	
SILVA, Jamily Aquino Alves	
BARRETO, Renata Caldas	

PUBLICIDADE ENGANOSA E INFLUÊNCIA DIGITAL: OS LIMITES E O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS.....	821
AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos	
COSTA, Izabella Affonso	
ANDRADES, Maria Eduarda Gobbo	
REFLEXÕES ACERCA DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DO CONSTITUCIONALISMO DIGITAL.....	835
GAVIÃO FILHO, Anizio Pires	
ROSA, Conrado Paulino da	
SANHUDO, Victória Barboza	
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE: A FIGURA DO ENCARREGADO DE DADOS.....	854
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin Garcia	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
PROPOSIÇÕES ÉTICAS PARA UMA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INCLUSIVA.....	867
SILVA, Daniela Juliano	
TECNOLOGIAS DE SENSORES IOT E BIG DATA NA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.....	886
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ELABORAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS.....	899
PEREIRA DE ALMEIDA, Marcelo	
CAMPOS MUNHOZ, Matheus	
PEROZO DE ALBUQUERQUE, Nicolas	
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FRENTE ÀS AMEAÇAS DA ERA DIGITAL.....	912
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL E CRIMES CIBERNÉTICOS: UMA ANÁLISE SÓCIO CRIMINOLÓGICA	924
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
SOUZA, Maria Julia Maximiano de	
BOECHAT, Ana Paula Nagib Latfalla	

**O DESASSUJEITAMENTO NA ERA DIGITAL: PODER,
GOVERNAMENTALIDADE ALGORÍTMICA E RESISTÊNCIA 938**

MOREIRA, Anderson

**IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS 950**

MIGUEL CENCI, Elve

MARTINS, Felipe Mota Barreto

**AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA PROVA DIGITAL: IMPACTOS
NO PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO 962**

TANIZAWA, Paulo Henrique Guilman

GUIMARÃES, Larissa Pereira da Silva

SERRA, Manoela Moriana de Paula

CIDADES INTELIGENTES: UMA NOVA FORMA DE INCLUSÃO DIGITAL..... 976

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

ALGORITMO ÍNTIMO: DIGITALIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DO AMOR 989

HANSEN, Gilvan Luiz

OLIVEIRA, Camila Guimarães Pio de

SILVEIRA, Nathália Hermano Almeida da

**DIGITAL SOVEREIGN IDENTITY: TECHNOLOGICAL INNOVATION
AS AN INSTRUMENT OF EQUALITY..... 1007**

ANASTÁCIO, Rachel Bruno

PARTE IV: DIREITOS HUMANOS, VULNERABILIDADES E MULTICULTURALIDADE

**A RESPONSABILIDADE CLIMÁTICA DOS ESTADOS NA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CTIDH): O PEDIDO DE PARECER DE
OPINIÃO CONSULTIVA DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA E DO CHILE SOBRE
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA A PARTIR DO DEVER DOS ESTADOS AMERICANOS 1027**

NERI, Natália de Andrade Fernandes

SOUSA, Mônica Teresa Costa

**CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E ESTADO BRASILEIRO:
ANÁLISE DE IMPACTOS DE DECISÕES CONDENATÓRIAS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO NACIONAL 1042**

LIBÓRIO, Andressa

BARRETO, Renata

RAMOS, Thayze

**POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO: CASOS
CONTENCIOSOS NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS..... 1059**

DAMAS, Dandara

OS PROTOCOLOS AUTÔNOMOS COMO INSTRUMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	1080
COSTA, Jackeline de Sousa	
NERI, Natália de Andrade Fernandes	
O THIRD PARTY FUNDING COMO INSTRUMENTO DE AMPLIAÇÃO AO ACESSO Á JUSTIÇA NO BRASIL.....	1093
SCALETSKY, Felipe de Santa Cruz Oliveira	
PAUSEIRO, Sergio Gustavo	
OLIVEIRA, Fagner Vinícius	
A EFICÁCIA DA CONSENSUALIDADE NOS CONFLITOS QUE ENVOLVEM O PODER PÚBLICO	1107
OLIVEIRA, Natália Regueira de	
OLIVEIRA, Thalles Passos de	
A CONCILIAÇÃO COMO MECANISMO EFICAZ PARA A CONCRETIZAÇÃO DA META 16.3 DA AGENDA 2030 - UMA ANÁLISE DO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO	1122
GONÇALVES, Gabriela Prates	
SPANVELLO, Isadora Laura Facco	
SPENGLER, Fabiana Marion	
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: MECANISMOS QUE PERMITEM POTENCIALIZAR A DESJUDICIALIZAÇÃO.....	1137
PEREIRA DE ALMEIDA, Marcelo	
RODRIGUES FERREIRA, Maria Ruth	
AYALA MANHÃES, Vanessa	
A ARBITRAGEM TRABALHISTA INDIVIDUAL APÓS CINCO ANOS DE REFORMA: IMPACTOS, LIMITES E APLICABILIDADE ATUAL	1153
TERRA, Claudine Aparecido	
SERRA, Manoela Moriana de Paula	
NASCIMENTO, William Pereira do	
DA SENZALA AO QUARTINHO DE EMPREGADA: RETRATOS DA ESCRAVIDÃO MODERNA NO CASO DAS MADALENAS	1167
DIOGO, Hélen Rejane Silva Maciel	
SILVA, Caroline Neves Oliveira da	
SILVA, Maria Alice Pereira da	
O CAMINHO DA INCLUSÃO: MUDANÇAS NA LEI DE COTAS AO LONGO DO TEMPO.....	1184
PAULA, Franciane Souza de	
RIBEIRO, Josimar Gonçalves	
QUEIROZ, Whênale Rosângela Silva de	

DESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DAS VULNERABILIDADES EM CENÁRIOS DE DESASTRES CLIMÁTICOS	1202
TRISTÃO, Ivan Martins	
LIMA, Indira Klepa de	
PEREIRA, Laura Dariva Cândido	
ENTRE MITOS E FERIDAS: CULTURA MACHISTA, FEMINICÍDIO E A (IN)EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	1214
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
OLIVEIRA, Tainara Machado de	
FERREIRA, Tatiany Marcolino	
A CULPA É DA EVA: VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA MULHER EM UMA SOCIEDADE MACHISTA	1228
SILVA ARRUDA, Camila Rabelo de Matos	
AS IMPLICAÇÕES DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS IDOSOS: REFLEXÕES SOBRE ETARISMO	1240
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
ENTRE PODER DESEJAR E SER DESEJADA: RECORTES DE UM CAPACITISMO CAPITALISTA.....	1254
FREITAS, Angélica Ferreira de	
DE PAULA, Helga Maria Martins	
FIDELES, Sirlene Moreira	
A MODA DA NÃO-MODA: UM ESTUDO DE CASO DAS TRAD WIVES E SEU IMPACTO SOCIOLÓGICO.....	1269
HANSEN, Gilvan Luiz	
PIO DE OLIVEIRA, Camila Guimarães	
ALMEIDA DA SILVEIRA, Nathália Hermano	
DIREITO E MODA: O CONTROLE SISTÊMICO DOS CORPOS DÓCEIS	1284
SILVA, Esther Muniz Gomes da Costa	
MAGALHÃES, Isadora Gouvea	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
FOME E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS: REFLEXÕES SOBRE A PLATAFORMA FOOD TO SAVE	1303
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
TARCÍSIO, Gilmara Silva	
BRAGA, Letícia Uebe Pires	

TRIBUTAÇÃO SAUDÁVEL: IMPOSTO SELETIVO NA REGULAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO BRASIL..... 1316

MOULIN, Darlan Alves

ENTRE A TERRA E O ABANDONO: NECROPOLÍTICA E O PEQUENO CAFEICULTOR 1334

CORRÊA, Camila Braga

REIS, Maria Cristina

MACIEL, Lucas Gabriel da Silva

EL ITER JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN EN LA CIVILIZACIÓN ROMANA..... 1351

CADAYA VIDAL, Leopoldo J.

RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DA VIOLENCIA DOMÉSTICA..... 1372

COSTA, Alexander Seixas da

PARTE V: O DIREITO CONTEMPORÂNEO E SUAS FACES

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR EL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR: DE SUS ORÍGENES EN ROMA A LA ACTUALIDAD 1385

CADAYA VIDAL, Leopoldo J.

EVOLUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: PROCESSOS DEEP-LEARNING E RESPONSABILIDADE LEGAL 1397

ARRUDA JUNIOR, Pedro

LASMAR, Erika Tayer

A PROTEÇÃO JUSFUNDAMENTAL DO CONSUMIDOR DE SERVIÇO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE..... 1409

DOMINGUES, Gleison Heringer Vieira

INDENIZAÇÕES PUNITIVAS COMO UM CAMINHO PARA O RECONHECIMENTO DA INEFICIÊNCIA DA COMPENSAÇÃO E INCENTIVO À PREVENÇÃO 1422

Natávia Boigues Corbalan Tebar

Camila Vieira Castro

Ana Cláudia Zuin Mattos do Amaral

O CONTRATO DE DOAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARENTAL NA INSEMINAÇÃO CASEIRA..... 1436

QUEIROZ, Matheus Filipe de

GIROTTO, Guilherme Augusto

PAIANO, Daniela Braga

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO PENAL..... 1449

RODRIGUES, Diovane Franco

JOSEPH, Felipe dos Santos

A CONTRATUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS E REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA AUTONOMIA PRIVADA.....	1468
ROSA, Conrado Paulino da	
PAIANO, Daniela Braga	
PEREIRA, Marina Silva	
LIMITES DO SISTEMA INQUISITORIAL E A EMERGÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA NO BRASIL.....	1484
GONÇALVES ALVES, David Anthony	
LIBERDADE E COOPERAÇÃO NO PROCESSO CIVIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E LIMITES ÉTICO-JURÍDICOS À AUTONOMIA PROCESSUAL.....	1494
BELLINETTI, Luiz Fernando	
TRISTÃO, Ivan Martins	
DE QUINTAL, Renan	
IMPACTO DA REVOLUÇÃO 4.0 NO TRABALHO: ENTRE O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E A REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL.....	1509
FARIA, Bruna	
OLIVEIRA, Lourival José de	
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO: UM EXAME POR EVENTUAIS DANOS OCASIONADOS A PACIENTES PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ÁREA DA SAÚDE	1525
RODRIGUES, Márcio Fernando	
ESPOLADOR, Rita de Cássia Resquetti Tarifa	
INIMIGOS DO ESTADO, ALVOS DO SISTEMA: O DIREITO PENAL DO INIMIGO SOB O OLHAR GARANTISTA DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS	1531
FERNANDES, Eduarda Ventura	
POLAKIEWICZ, Rafael Rodrigues	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
A CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NO REGIME RECUPERACIONAL	1550
MOREIRA DE PAIVA, Marcella da Costa	
PASSOS E ANDRADE, Bruna Bonvini Bruzzi	
A REPERCUSSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO	1566
ROCHA, Solange de Holanda	
MENDES, Rayana de Carvalho	
EXPROPRIAÇÕES CAPITALISTAS, TRABALHO E DISCURSO JURÍDICO: O CASO DOS TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 07, 08 e 09 de 2023	1583
COELHO, Bruna da Penha de Mendonça	

A “PEJOTIZAÇÃO” POR INTERMÉDIO DA FIGURA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO..... 1596

ROCHA, Solange de Holanda

LUCATTO, Carolaine Silva Daniel

A METÁFORA DO EMPRESÁRIO DE BICICLETA NA DICÇÃO DO MINISTRO DINO DO STF..... 1612

MACEDO BARRETO, Francisco de Assis

IMPACTO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DECORRENTE DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 1626

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

ANÁLISE DA ÉTICA DO DISCURSO EM HABERMAS: A ANIQUILAÇÃO ÉTICO-MORAL DOS TRABALHADORES DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS..... 1640

FIGUEIRA, Luanna da Silva

HANSEN, Gilvan Luiz

PROSPECTIVIDADE AO TRABALHO DA PESSOA IDOSA 1657

JOSEPH, Felipe dos Santos

COUTO, Guadalupe Louro Turos

BRILHANTE, Simone

A AUTONOMIA PRIVADA NA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL: ENTRE A LIBERDADE INDIVIDUAL E OS LIMITES IMPOSTOS PELA DIGNIDADE HUMANA..... 1676

CORRÊA, Daniel Marinho

ESPOLADOR, Rita de Cássia Resqueti Tarifa

TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NO TRABALHO HÍBRIDO..... 1690

VIEIRA, Priscila Santana

GUIMARÃES, Larissa Pereira da Silva

SERRA, Manoela Moriana de Paula

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA CVM E DA BOLSA DE VALORES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESG 1706

PAIVA, Marcella da Costa Moreira de

PACÍFICO, Hugo de Freitas

APRESENTAÇÃO

O outono se faz presente na Europa e, com ele, o prenúncio de que o frio se aproxima e o recolhimento pelas baixas temperaturas se mostra prudente. Num ambiente assim, além de uma bebida quente para aquecer o corpo, nada como a boa companhia de um livro para acalentar a alma, cujas reflexões e argumentos nos convidam a uma viagem introspectiva pelo sentido da própria existência e do modo como a temos partilhado com os outros, nas instituições pelas quais transitamos.

É precisamente isso que a obra que chega até você, leitor, pretende ser: uma companhia reflexiva que conduz ao aprendizado com aquilo que outros sentiram, pensaram, construíram como argumentos, e que partilharam através de diversos capítulos sobre diferentes temas.

Os organizadores desta obra procuraram, com habilidade e sensibilidade, reunir a torrente de pensamentos, espalhados por mais de uma centena de contribuições na forma de textos. Dividiram em temáticas amplas, distribuindo-as em cinco grandes partes.

A Primeira Parte, intitulada “Democracia, Estado de Direito e Relações Internacionais”, reuniu as discussões de temas acerca dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e da maneira como este tem sido vivenciado em diferentes lugares do planeta, seja nas experiências internas às nações, seja em âmbito das relações entre as mesmas.

A Segunda Parte, “Cidadania Educação e Sustentabilidade”, voltou-se para as preocupações em torno das questões atinentes à cidadania em suas diversas perspectivas e manifestações ao redor do mundo. Mas a perspectiva de cidadania que perpassa as preocupações envolve um viés cosmopolita e viabilizador da sustentabilidade planetária, nas suas diversas conotações. Ademais, para que se possa semear uma consciência planetária voltada à construção de uma cidadania participativa, cosmopolita e sustentável, a educação parece ser uma via crucial de viabilização deste projeto, razão pela qual a educação também se tornou pauta das discussões aqui travadas.

Mas uma nova sociedade e um planeta mais harmonizado somente serão possíveis se as relações humanas priorizarem a comunicação livre e respeitosa, de sorte que todas as vozes possam ser ouvidas e não sejam excluídos aqueles que ousem divergir, questionar e propor alternativas. O direito, como instância normativa a serviço da sociedade, deve garantir a liberdade de expressão, e isso implica também, por vezes, coibir com sanções aqueles que se utilizam de mecanismos para construir o engano dos demais, com falsas notícias ou proliferação das mentiras, usando do aparato tecnológico cada vez mais sofisticado para fins de dominação e domesticação das sociedades. Para evitar tais circunstâncias é que a Terceira Parte versou sobre “Direitos, Comunicação e Tecnologias”, concentrando e convergindo os textos nos quais são trazidas as análises sobre os assuntos mencionados.

A Quarta Parte, por sua vez, trata das vulnerabilidades e desrespeito aos direitos humanos em nível planetário, os quais são geradores de conflitos que exigem novas formas de solução para evitarmos a aniquilação das minorias e de todos aquele que possuem comportamentos ou

culturas diferentes dos padrões hegemônicos predominantes no terceiro milênio. “Direitos Humanos, Vulnerabilidades e Multiculturalidade” foi o nome escolhido para abarcar o conjunto das diversas leituras propostas acerca dos temas inseridos nesta quarta parte.

Finalmente, a Quinta Parte, “O Direito Contemporâneo e suas Faces”, que fecha a obra aqui apresentada, se orienta para as discussões acerca do Direito contemporâneo em suas diversas expressões e compreensões, a partir de fundamentos teóricos distintos e experiências práticas específicas, nas diferentes instituições e nações.

Além da riqueza de reflexões trazidas nos diferentes textos, que tornam o livro grande em quantidade de páginas e qualidade de conteúdos, este livro representa a retomada do encontro, da presença, da convivência. Ele é fruto da produção gerada e apresentada na sexta edição do Seminário Internacional sobre Democracia, Cidadania e estado de Direito (VI SIDeCiED), que resgatou a modalidade presencial na sua realização, em Ourense/ Espanha, de 10 a 13 de março de 2025.

A pandemia nos forçou a realizar algumas edições do SIDeCiED apenas na modalidade remota. Desta vez, porém, além de atividades on line, que tornaram possível a participação de pessoas de diferentes países e lugares do planeta, pudemos voltar à convivência com as pessoas queridas e amigas que se fizeram presentes na Espanha, num encontro face a face com as pessoas que é único, fundamental, insubstituível.

E isso se tornou possível, em grande medida, graças aos esforços dos participantes e ao apoio de Instituições como a Universidade de Vigo, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Estadual de Londrina.

Por esses motivos e esse contexto, o evento foi um sucesso e o produto dele, que chega até você, leitor, na forma de livro, é motivo de grande celebração para todos aqueles e aquelas que continuam a acreditar e a lutar por Democracia, Cidadania e Estado de Direito, com todos os ingredientes a isso inerentes (liberdade, equanimidade, justiça, multiculturalidade, solidariedade, cosmopolitismo).

Ourense, Espanha, outono de 2025.

Anton Lois Fernández Álvarez

Gilvan Luiz Hansen

Guillermo Suárez Blázquez

PRESENTACIÓN

El otoño ya está aquí en Europa, y con él llega el presagio del frío inminente, por lo que es prudente resguardarse debido a las bajas temperaturas. En un ambiente así, además de una bebida caliente para calentar el cuerpo, nada como la buena compañía de un libro para reconfortar el alma, cuyas reflexiones y argumentos nos invitan a un viaje introspectivo a través del significado de nuestra propia existencia y de cómo la hemos compartido con otros, en las instituciones que frecuentamos.

Esto es precisamente lo que la obra que llega a usted, lector, pretende ser: una compañía reflexiva que nos lleve a aprender de lo que otros han sentido, pensado, construido como argumentos y compartido a través de varios capítulos sobre diferentes temas.

Los organizadores de esta obra han buscado con habilidad y sensibilidad reunir el torrente de pensamientos, dispersos en más de cien contribuciones en forma de textos. Los han dividido en amplios temas, distribuyéndolos en cinco secciones principales.

La Primera Parte, titulada “Democracia, Estado de Derecho y Relaciones Internacionales”, reunió debates sobre temas relacionados con los fundamentos del Estado de Derecho Democrático y su vivencia en diferentes partes del mundo, tanto dentro de las naciones como en las relaciones entre ellas.

La Segunda Parte, “Ciudadanía, Educación y Sostenibilidad”, se centró en las preocupaciones en torno a la ciudadanía en sus diversas perspectivas y manifestaciones a nivel mundial. Sin embargo, la perspectiva ciudadana que permea estas preocupaciones implica un sesgo cosmopolita y facilita la sostenibilidad planetaria, en sus diversas connotaciones. Además, para sembrar una conciencia global centrada en la construcción de una ciudadanía participativa, cosmopolita y sostenible, la educación se presenta como una vía crucial para la viabilidad de este proyecto, razón por la cual la educación también se convirtió en tema de debate.

Pero una nueva sociedad y un planeta más armonioso solo serán posibles si las relaciones humanas priorizan la comunicación libre y respetuosa, para que todas las voces sean escuchadas y quienes se atrevan a discrepar, cuestionar y proponer alternativas no sean excluidos. El derecho, como cuerpo normativo al servicio de la sociedad, debe garantizar la libertad de expresión, lo que a veces implica imponer sanciones a quienes utilizan mecanismos para engañar a otros, como las noticias falsas o la proliferación de mentiras, utilizando dispositivos tecnológicos cada vez más sofisticados para dominar y domesticar las sociedades. Para evitar estas circunstancias, la Tercera Parte se centró en «Derechos, Comunicación y Tecnologías», concentrando y unificando los textos que analizan los temas mencionados.

La Cuarta Parte, a su vez, aborda las vulnerabilidades y el irrespeto a los derechos humanos a escala global, que generan conflictos que requieren nuevas soluciones para evitar la aniquilación de las minorías y de todos aquellos cuyos comportamientos o culturas difieren de los estándares hegemónicos imperantes en el tercer milenio. «Derechos Humanos, Vulnerabilida-

des y Multiculturalismo» fue el nombre elegido para englobar las diversas lecturas propuestas sobre los temas incluidos en esta cuarta parte.

Finalmente, la Quinta Parte, “El Derecho Contemporáneo y sus Rostros”, que concluye el trabajo aquí presentado, se centra en debates sobre el derecho contemporáneo en sus diversas expresiones e interpretaciones, a partir de distintos fundamentos teóricos y experiencias prácticas específicas en diferentes instituciones y naciones.

Además de las ricas reflexiones presentadas en los diversos textos, que hacen del libro una obra extensa en número de páginas y calidad de contenido, este libro representa la reanudación del encuentro, la presencia y la convivencia. Es el resultado del trabajo generado y presentado en la sexta edición del Seminario Internacional sobre Democracia, Ciudadanía y Estado de Derecho (VI SIDeCiED), que retomó su formato presencial en Ourense, España, del 10 al 13 de marzo de 2025.

La pandemia nos obligó a celebrar algunas ediciones del SIDeCiED de forma remota. En esta ocasión, además de las actividades en línea, que permitieron la participación de personas de diferentes países y lugares del mundo, pudimos reencontrarnos con seres queridos y amigos presentes en España, en un encuentro presencial único, fundamental e irremplazable.

Y esto fue posible, en gran parte, gracias al esfuerzo de los participantes y al apoyo de instituciones como la Universidad de Vigo, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Estatal de Londrina.

Por estas razones y en este contexto, el evento fue un éxito y su producto, que llega a usted, el lector, en forma de libro, es motivo de gran celebración para todos aquellos que seguimos creyendo y luchando por la Democracia, la Ciudadanía y el Estado de Derecho, con todos los ingredientes inherentes a ello (libertad, ecuanimidad, justicia, multiculturalidad, solidaridad, cosmopolitismo).

Ourense, España, Otoño de 2025.

Antón Lois Fernández Álvarez

Gilvan Luiz Hansen

Guillermo Suárez Blázquez

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO PENAL

RODRIGUES, Diovane Franco

Pós-graduado em Direito Administrativo (UCAM, Rio de Janeiro, Brasil)

diovanefranco@gmail.com

JOSEPH, Felipe dos Santos

Doutorando em Direito (UFF, Niterói, Brasil)

Mestre em Direito (UFMS, Campo Grande, Brasil)

fjosephmp@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

O Direito Administrativo brasileiro é, ainda, demasiadamente centralizado na figura do ato administrativo. Consequência disso é que a análise da qualidade da relação jurídica – ou mesmo da decisão - foi colocada em segundo plano, razão pela qual tardou-se em falar na processualidade da atuação administrativa. (Cf. Medauar, 2008)

Mas este é apenas um de tantos outros problemas a serem reexaminados naquilo que se convencionou chamar de Direito Administrativo Sancionador, esta expressão jurídica importada de países europeus (especialmente da Espanha, onde, de fato, em razão do desenvolvimento do arcabouço normativo e doutrinário, já se pode falar de autonomia), de um sistema que, na prática, e a despeito de a doutrina majoritária mencioná-lo como “autônomo”, opera de forma vicariante, transitando entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, apropriando-se inseguramente das suas fórmulas, sem que, todavia, estejam bem definidos os seus próprios princípios gerais, seus ritos, e as garantias àquele cidadão que, eventualmente, vê-se submetido à persecução.

Se se desejar uma prova disso - por expressão de ceticismo ou por reivindicação de precisão - tome-se que o legislador passou a definir o Código de Processo Civil (lei n. 13.105/2015) como fonte de normas, em caráter supletivo e subsidiário, para os processos administrativos (Art. 15). Por outro lado, na lei n. 8.112/1990, em seu Art. 126, previu uma espécie de efeito rescisório extrapenal da sentença absolutória, porque obriga a que se afaste a responsabilidade do servidor público, quando esta negar a existência do fato ou da autoria, estabelecendo, assim, remissão às hipóteses descritas nos incisos I e IV do Art. 386 do Código de Processo Penal.

Não para por aí. Na ausência de previsão expressa em diversas leis, que regulam por exemplo, carreiras públicas (os estatutos), de se impor absolvição em processos punitivos de natu-

reza administrativa – chamados de “processos administrativos disciplinares”, enquanto gênero - quando provada ação em legítima defesa, ou mesmo outra causa diversa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a praxe continua a ser a análise à luz da doutrina e das leis penais. Do mesmo modo em tantos outros temas, como prescrição, condições de imputabilidade e, principalmente, ante o silêncio do legislador, quanto às garantias individuais.

O Direito Civil - ainda que seu código adjetivo expresse, na perspectiva bipartida, já superada em muitos aspectos, uma manifestação de “Direito Público”, e mesmo se o tomando enquanto expressão de uma teoria-geral processual - mostrou-se inadequado para o mister que o legislador lhe atribuiu no seu Art. 15. Sua inadequação para servir como substrato normativo para micro-ordenamentos sancionatórios aparece também na lei n. 8.429/1992 (improbidade administrativa), mergulhando-a numa situação absolutamente singular, de uma ação que se processa pelo rito comum ordinário, cujo regramento obedece às prescrições do Código de Processo Civil, mas, ao mesmo tempo, afirma-se que tal “não constitui ação civil” (Art. 17-D).

Por outro lado, o Direito Penal também exibiu seus conflitos com o sistema de sanções administrativas. Há, com ele, uma espécie de natural colisão supraconceitual e instrumental. Mas, antes que se avance, é preciso advertir que o reconhecimento dos (muitos) problemas demanda que o debate seja pautado por um modelo discursivo intelectualmente honesto. Seja na justificativa de uma forma procedimental de uma razão comunicativa habermasiana, com seus pressupostos para formação de uma situação ideal de fala¹, ou sob a forma da abstração psicológica de um “véu de ignorância” daquele que se coloca na “posição original” para atingir a equidade, de John Rawls (1997), o fundamental é estabelecer condições honestas que não permitam a contaminação por suavizações, interesses corporativos ou pela não-admissão de incapacidade técnica, práticas frequentes que até o momento só contribuíram para mergulhar o cidadão e o dito autônomo Direito Administrativo Sancionador (DAS) em profundas incertezas.

O conflito atávico, e até então não superado, dá-se na apropriação da teoria do Direito Administrativo “geral” - uma teoria do poder - como substrato matricial para uma teoria de “Direito Público Sancionador” (Dezan, 2021).

O Direito Penal pós-industrial administrativizou-se, ou melhor, expandiu-se para além de suas fronteiras típicas, ao se empenhar no atendimento de “emergências”, frequentemente renovadas ante a apresentação de novos inimigos (seletividade), para os quais desenvolve “prevenção geral positiva” (Zaffaroni, 2007). Assim, assumiu formas associadas aos ilícitos e às sanções de natureza administrativa (feição preventiva), e juízes passaram a desempenhar uma função policial (Zaffaroni, 2007). Com isso se deu uma rápida migração do modelo de *“delito de lesión de bienes individuales al modelo delito de peligro (presunto) para bienes supraindivi-*

1 Habermas (2023, p. 158-159) refere-se às seguintes regras, despidas de caráter ético: (I) A nenhum falante é permitido se contradizer; (II) Todo falante que aplicar um predicado “F” a um objeto “a” tem de estar disposto a aplicar “F” a qualquer outro objeto que se compare a “a” em todos os aspectos relevantes; (III) Não é permitido a diferentes falantes empregar a mesma expressão com significados diferentes.

duales”(Silva Sánchez, 2006). Vide, a título exemplificativo, tipos penais como os Arts. 54 e 60 da lei n. 9.605/1998, baseados em lesividade potencial. Também se viu expandir todo o sistema penal cautelar, notadamente na América Latina (Zaffaroni, 2007).

Em outro vetor, o Direito Administrativo aproximou-se do Direito Penal em razão do re-
crudescimento das suas sanções e pela incorporação da estratégia de atuação por heterotutela (Enterría, 1776), (re)configurando-o para transformá-lo em um outro sistema de regulação social. E também porque os profissionais do Direito, colhidos pelo processo expansionista, viram-se subitamente confrontados com a insegurança jurídica do modelo administrativizado de punir. Não tendo outro parâmetro de melhor segurança, buscaram – e ainda buscam – argumentar pelo reconhecimento da identidade de ambos. O resultado disso foi a proliferação de figuras ontologicamente confusas, de difícil classificação, entre penal e administrativo, justamente por desaparecer o critério valorativo-ético de um Direito Penal enquanto *ultima ratio*.

O esforço dos Estados-nacionais para manter a dicotomia administrativo *versus* penal, mesmo diante de tantos problemas não admitidos, resultou no reconhecimento tácito de incapacidade técnica para a elaboração de solução desses problemas, o que, em muitos casos, exigiria uma remissão ao marco divisionista do século XVIII.

Não tardou a que Cortes Supranacionais emitissem decisões paradigmáticas desconstituindo a natureza jurídica “administrativa” internamente associada à determinadas formas punitivas, como se deu, por exemplo, por intervenção do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), nos casos *Engel vs Netherlands* (paradigmático), *Ozturk vs Germany*, *Sud Fondi vs Italy*, *Sergey Zolotukhin versus Rússia* (Cf. Luz, 2001), *klagaren vs. Hans Akerberg Fransson*, *Franz Fischer vs. Austria*, *Grande Stevens vs Itália* (Cf. Silveira, 2014), casos em que se estabeleceu uma ressignificação da figura do *ne bis in idem* para além do impedimento ao duplo procedimento e à dupla punição da mesma espécie, ontologicamente consideradas na ordem jurídica interna. A experiência aflitiva materialmente considerada passou a ser o critério determinante na aferição da cumulação ilícita de sanções.

Foi quando, enfim, o julgador supranacional encarou, decididamente, o problema da troca de etiquetas (Nieto, 2012), ou seja, da qualificação adotada, no âmbito interno dos estados, de formas punitivas demasiadamente rigorosas, como uma “sanção administrativa”, em razão da maior vulnerabilidade que se viu formar, por um desenvolvimento bicentenário influenciado pela noção transcendental de que o Estado deve estar diante do indivíduo, nas relações jurídicas que com ele estabelece, sempre em condição de verticalidade (lógica da autoridade)(Binenbojm, 2014).

Surge, então, um problema mais a ser encarado nessa relação entre Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal. É que a teoria do ato administrativo, figura absolutamente central na teoria administrativista, apresenta, doutrinariamente, como um dos seus atributos intrínsecos a “presunção de legitimidade”, que fora tomada como sinônimo de presunção de legalidade e de veracidade.

Ocorre que determinados atos administrativos apresentam relevância singular também como substrato em ações penais, ou mesmo em relação à ação de improbidade administrativa,

e são tomados, segundo o critério da presunção de legitimidade, como meio probatório cuja desconstituição exige prova da não ocorrência daquilo quanto imputado, ou seja, uma prova negativa. É esse conflito, entre uma presunção *iuris tantum* inserta como atributo do ato administrativo anterior, posteriormente usado como prova pelo Estado-acusação já em uma relação jurídica de natureza criminal, e uma presunção constitucional de inocência em favor do acusado (ou réu), que se pretende analisar.

2. O CONFLITO PERMANENTE ENTRE A LÓGICA DA AUTORIDADE E A LÓGICA DA LIBERDADE

A presunção de legitimidade é uma marca – senão a maior delas – por meio da qual se permite pôr em evidência, a inadequação da ideia de unidade do jus puniendi. Salvo quando se o tome, ponderadamente, em perspectiva normativa, o que se nota é uma farta contradição ao se falar em unidade entre os modelos punitivos de índole penal e o administrativo. O primeiro deles foi edificado, é certo que por lutas penosas – razão pela qual se impõe a vedação ao retrocesso -, ao longo de séculos, sobre alicerces que remetem à liberdade individual como pressuposto fundamental. O segundo, porém, nasce de uma teoria matricial dedicada a organizar as formas por meio das quais o Estado exerce seu poder. Há, aí, uma colisão inconciliável dos respectivos pressupostos elementares, de modo a embargar a pretensão unitarista ontologicamente considerada.

Essa ordem estruturante superior transporta-se para o modelo conceitual da seguinte forma: o segundo modelo atua segundo critérios de presunção *iuris tantum* em favor do Estado. Sua imputação é presumidamente verdadeira e cabe ao imputado dela se desincumbir mediante provas por ele indicadas, ou pior, por ele produzidas. No primeiro modelo opera a versão antagonica, de uma presunção (de inocência ou de não culpabilidade) em favor daquele a quem a imputação é dirigida (o acusado).

O problema é que essas manifestações das potestades sancionatórias do Estado não se apresentam, como o discurso autonomista faz parecer, em realidades estanques e bem delimitadas. A distinção material entre um e outro é, em muitos casos, desafiadora, o que levou ao fracasso de todas as teorias, mesmo as mais sofisticadas, que buscaram elaborar, estruturalmente, os elementos distintivos entre o ilícito administrativo e o ilícito penal, e por consequência, entre a sanção administrativa e a pena, o que se buscou fazer, por meio das teorias substancialistas, inauguradas por Goldschmidt e Feuerbach, ou pelos modelos formalistas, inspirados em Adolf Merkl (Cf. Cordero Quinzacara, 2012). Restou como explicação mais racional a mais rasa delas: a livre disposição do legislador (Nieto, 2012).

Todo o complexo normativo processual-penal está orientado sob esta fórmula, da presunção orientada em favor do réu ou do acusado. Trata-se de uma garantia constitucional (Art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal) que se desdobra, no plano infraconstitucional, fixando sua eficácia, em dispositivos codificados – no Código de Processo Penal - como os Arts. 156 (“A

prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”) e 386, inciso VII (“não existir prova suficiente para a condenação.”). Note-se que mais do que averbar comando legal que vincula qualquer alegação feita a uma correspondente prova, que deve ainda, necessariamente, ser produzida em contraditório judicial (Art. 155), o sistema processual-penal busca, em diversos dispositivos, aproximar-se, tanto quanto possível, do esgotamento probatório com vistas à eliminação da dúvida, que, permanecendo, deve beneficiar o réu.

O quadro situacional se dá de tal modo que, enquanto que no Direito Processual-Penal se deu, por meio de lei, um desdobramento normativo da presunção em favor do réu (ou do acusado), no Direito Administrativo Sancionador se manteve uma redução normativa de natureza quantitativa (não qualitativa, obviamente), porque se limita à remissão à garantia constitucional, que, por mais singularmente e aparentemente paradoxal que possa parecer, não tem sido suficiente para, de fato, orientar toda a persecução estatal de natureza punitiva em favor do acusado. Vide, e.g., que a lei n. 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo da Administração Pública federal, não a prescreveu dentre seus dispositivos .

O resultado disso é que, se nem mesmo no Direito Penal, onde existe maior sofisticação no tratamento da matéria, pode-se dizer que não tenha suscitado intensos conflitos, mais grave ainda no Direito Administrativo Sancionador, onde impera um sistema normativo esparso, desorganizado, com uma profusão de micro-ordenamentos, todos com normas de direito material e de direito processual, e ainda, aspirando “a crear un ordenamiento completo” (Nieto, 2012), visando a afirmarem-se autônomos. Não há nem sequer uma lei geral que o discipline e que tenha alcance universal.

A presunção de inocência na seara penal foi, aliás, destaque recente, no Brasil, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54. Eis que, ainda em 2019, e a despeito do extenso tratamento normativo infraconstitucional dado pelo CPP, o tema não estava pacificado.

No Direito Administrativo Sancionador, ainda hoje, o tema é merecedor de atenção da doutrina, não quanto ao cumprimento provisório de sanção administrativa, mas quanto ao conflito entre a presunção de não culpabilidade e a presunção de legitimidade, esta operando em favor do estado-Administração e do Estado-acusação.

3. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NO DIREITO PENAL E NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Diferentemente do que se vê no ordenamento jurídico espanhol, no Brasil, não há reprodução normativa infraconstitucional, em nível satisfatório, para conferir eficácia, uniformemente, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, para a presunção de inocência (ou de não culpabilidade). Não só o legislador espanhol cuidou de inseri-la no Art. 53, b, da *Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC)*, como direito do cidadão - “*A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario*” -, como é

firme a jurisprudência da suprema corte - *en la sentencia 76/1990*, de 26 de abril - e dos Tribunais do Contencioso Administrativo, no mesmo sentido:

No puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o tributarias en particular, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el artículo 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. (Tribunal Constitucional de España - Pleno, Sentencia 76, ,1990)

E nessa esteira, temos:

Es doctrina reiterada de este tribunal que la presunción de inocência rige sin excepciones en el Ordenamiento administrativo sancionador garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad (SSTC 76/1990 y 138/1990, entre las más recientes). (Tribunal Constitucional de España – Sala Primera, Sentencia 212, ,1988)

Alejandro Nieto (2012) menciona también a sentença 13/1982, do Tribunal Constitucional espanhol que estabeleceu interpretação extensiva à garantia “*in dubio pro reo*”, ao Direito Administrativo Sancionador:

Una vez consagrada constitucionalmente la presunción de inocência ha dejado de ser un principio general del Derecho que ha de informar la actividad judicial (*in dubio pro reo*) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos [...]. El derecho a la presunción de inocência no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional. Nieto, 2012)

Por sua vez, a jurisprudência brasileira vem adotando modelos interpretativos que agudizam o conflito entre Direito Penal e Direito Administrativo, sem nem mesmo estarem claros os seus elementos distintivos. Tudo em nome de um esforço retórico - que exige, em cada caso concretamente analisado, um pouco mais de elastério argumentativo, assumindo-se, gradativamente, maior distanciamento de fundamentos elementares que se viram distorcidos por pretensões liberais desde o século XVIII – para que não se reconheça a fragilidade da teoria de separação de poderes e da consequente independência de uma pseudo-instância administrativa.

Ao não contar com uma legislação que fixe ritos de prejudicialidade da análise administrativa, vinculando-a, ao menos quanto à definição de culpabilidade, à apreciação feita por um juiz

criminal – em todos os fundamentos, e não somente por negação à autoria ou à existência do fato -, permite-se a adoção de posicionamentos contraditórios. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 560.900-DF, no ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal vedou que a Administração Pública impedisse a participação de candidato a cargo público em razão de estar respondendo a Inquérito Policial ou a ação penal (tema 22/2020)(Supremo Tribunal Federal, 2020).

Da leitura do acórdão se extrai que, para a Corte, é necessária: “(2) condenação anterior por órgão colegiado ou em caráter definitivo”. Daí extrai-se que a presunção de inocência só é desconstituída por acórdão ou por sentença condenatórios, se transitada, esta, em julgado. Mais do que isso, infere-se que, nesses casos, não pode a Administração impor sobre a conduta do candidato um juízo valorativo, reafirmando a autoridade da Justiça Criminal como única legitimada para fazê-lo (Art. 5.º, inciso LVII).

Não é a mesma postura que adotou, por exemplo, no ano de 2020, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.823/RS, admitida repercussão geral no Tema 758, ao decidir que: “O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal”.(Supremo Tribunal Federal, 2020)

Ao não se exigir, tal como no paradigma anterior dos candidatos a cargos públicos, nem sequer a formação de juízo de culpa por órgão colegiado ou, ainda que no primeiro grau, de forma irrecurável, adotou, em relação à execução penal, um paradigma crítico, segundo sua própria interpretação, porque, inversamente, mitiga a autoridade da Justiça Criminal na primazia para formação do juízo de culpabilidade, em nome da independência da “instância administrativa”.

Há muito é temerária também a posição da jurisprudência – e neste caso também da Administração Pública - em relação ao Art. 132, inciso I, da lei n. 8.112/1990, que prevê a demissão a servidor público no caso de “prática de crime contra a Administração Pública”, reiteradamente afirmando-se que a aplicação do dispositivo dispensa o trânsito em julgado da ação penal (vide, *e.g.*, o julgamento do Mandado de Segurança n. 21.332-DF no STF, em 1992)(Supremo Tribunal Federal, 1992), tese que contraria parcela menor da doutrina, notadamente os estudiosos da relação jurídica disciplinar:

Somente o juízo criminal competente poderá, por meio de sentença formal, reconhecer a ocorrência desses delitos, sem o que inexistente título jurídico para fundamentar, por esse motivo, a demissão do servidor público [...] (Costa, 2004)

Nesta mesma direção:

A distinção de enunciados “[praticar] crime contra a Administração Pública”, previsto no art. 132, I, em comento, que se reporta, assim, direta e inteiramente à noção de necessidade de existência de condenação penal, e “cometer o servidor público fato definido como crime contra a Administração Pública”, o qual, por meio da expressão “fato definido”, subtrai-se à necessidade de pré-conclusão pelo Poder Judiciário,

[...] o próprio tipo disciplinar, conforme posto no art. 132, I, da Lei (8.112/1990), pede, para a sua aplicação, a existência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. (Dezan, 2020)

José Armando da Costa chega a colacionar em sua obra alguns julgados, também do Supremo Tribunal Federal, para dar sustentação à sua posição, mencionando os Mandados de Segurança 21.310-8/1994 e n. 22.076/1995. Neste, lia-se:

A autonomia das instâncias penais e administrativa é firmemente reconhecida por esta Corte, ressaltando-se as situações em que ocorre a repercussão dessa naquela, ou seja, quando na instância penal se conclua pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria e, ainda, quando o fundamento lançado na instância administrativa refira-se à prática de crime contra a administração pública. (Costa, 2004, p. 514)

O histórico da abordagem demonstra a fragilidade institucional que resulta do esforço intransigente que se lança mão para se manter afirmada a mitológica figura da separação de poderes (Cf. Grau, 2002, p. 226) por meio de um dos seus vetores: a independência da instância administrativa que, nesses casos, colide com o interesse estatal – não meramente do particular – de afirmação de uma garantia constitucional de presunção da inocência.

4. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E A EVOLUÇÃO INTERPRETATIVA

Descreve a teoria clássica de Direito Administrativo no Brasil que a presunção de legitimidade é um atributo inato a todo ato administrativo, como derivação de um processo lógico-interpretativo fundado na ideia positivista de que a Administração Pública está vinculada à lei, e como age em seu nome, e segundo seus comandos, resta ao cidadão, que assim o desejar, provar ilicitude nessas ações (presunção *iuris tantum*).

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário [...] (Meirelles, 2010)

Nasce aí um conflito dentro do próprio Direito Administrativo Sancionador, entre presunção de veracidade da imputação e presunção de inocência. É um conflito que causa afetação em todos os subsistemas de natureza penal que têm aproximação com o Direito Administrativo. Isso porque o transporte dessas estruturas administrativistas para dentro da relação jurídica de natureza criminal acaba promovendo, efetivamente, a inversão do ônus probatório, como observou Denise Luz em relação às ações de improbidade administrativa:

Os tribunais brasileiros, com aval do STJ, admitem a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública contrariamente ao acusado em processos sancionadores. Tal presunção é aplicada indevidamente, fazendo com que, na práxis, acabe preponderando sobre a presunção de inocência e com que recaia sobre o acusado o ônus de provar sua inocência. Essa interpretação não pode mais ser admitida. Esse instituto se toma extremamente perigoso nas ações de improbidade

administrativa quando o autor fundamenta a causa de pedir em documentos produzidos pela Administração Pública unilateralmente como, por exemplo, um relatório de auditoria de um tribunal de contas que aponta ilegalidades na gestão do imputado, um relatório de inquérito policial e tantos outros documentos. A presunção de legitimidade é um atributo do ato administrativo para viabilizar sua autoexecutoriedade, mas não pode resultar em efeitos processuais, porque neste o juiz deve formar seu livre convencimento e não há previsão na legislação processual que permita sua aplicação. (Luz, 2001)

Paulo César Bonilha (1997) reclamou, do mesmo modo, que assim se o considerasse quanto às relações jurídicas de natureza tributária. Aliás, o Direito Tributário é uma das expressões mais singulares por intermédio da qual se pode argumentar contra a tese da independência de instâncias, justamente porque nele incide uma manifestação de modelo de prejudicialidade inversa, não da apuração da sanção administrativa em função da apuração da sanção penal, mas sim, uma exigibilidade, para consumação do crime material contra a ordem tributária (Art. 1.º, incisos I a IV da lei n. 8.137/1990), de um ato administrativo que lhe é anterior, qual seja, o lançamento definitivo do tributo. (Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 24, 2009).

Bonilha recorre aos processualistas Mário Pugliese e Gian Antonio Micheli para descrever o périplo que se percorreu na formação da consciência jurídica italiana a respeito do tema:

A presunção de legitimidade do ato administrativo confere à Administração uma “*relevatio ab onere agendi*” e não uma “*relevatio ab onere probandi*”, isto é, a presumida legitimidade do ato permite à Administração aparelhar e exercitar diretamente sua pretensão e de forma executória, mas este atributo não a exime de provar o fundamento e a legitimidade de sua pretensão. Não há, portanto, em decorrência da presunção de legitimidade do ato de lançamento, qualquer relação direta com a repartição do ônus da prova na relação processual tributária. Não se pode pretender que a carga probatória venha a ser atribuída em função da posição processual de quem está na contingência de agir. [...] a pretensão da Fazenda funda-se na ocorrência do fato gerador, cujos elementos configuradores supõem-se presentes e comprovados,

atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal. Se um desses elementos se ressentir de certeza, ante o contraste da impugnação, incumbe à Fazenda o ônus de comprovar a sua existência. [...] Tampouco a presunção de legitimidade do ato de lançamento dispensa a Administração do ônus de provar os fatos de seu interesse e que fundamentam a pretensão do crédito tributário, sob pena de anulamento do ato. (Bonilha, 1997)

Registre-se também a manifestação de Florivaldo Dutra de Araújo (1992):

A existência do dever de legalidade não implica, no entanto, que ele possa ser tido como satisfeito, até prova em contrário. Além disso, também os atos de direito privado submetem-se aos imperativos da legalidade nem por isso são tidos como portadores de presunção *juris tantum* de conformidade com a lei, a não ser em casos especificados no direito positivo. [...] ao contrário do que afirma, em uníssono, a doutrina administrativista, os atos administrativos possuem, fora as exceções indicadas em leis específicas, a presunção *hominis* de legalidade, baseada nas circunstâncias aparentes que os envolvem e que são percebidas pelo senso comum, com base no que normalmente ocorre. Essa presunção comum pode, contudo, ser destruída por indícios capazes de deixar transparecer possíveis vícios. [...] É nisso que se baseia o Judiciário quando, em mandado de segurança, suspende liminarmente os efeitos do ato impugnado. Se a todo ato administrativo fosse atribuída presunção de legalidade “até prova em contrário” (*juris tantum*), impossível seria a existência desse instituto processual. A liminar não se baseia em provas, mas em indícios, cuja substancialidade é bastante para fazer desaparecer a aparência de legitimidade do ato (presunção *hominis*). (De Araújo, 1992)

A apropriação de valorações típicas do Direito Administrativo, efetivamente, tem se mostrado apta a produzir, em outras relações jurídicas de natureza sancionatória, especialmente nas penais, a inversão do ônus de provar. Julgamento em matéria ambiental no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso reproduziu a trilogia que se destaca:

Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pelos relatórios e depoimentos dos agentes ambientais, que o dano ambiental foi causado pela conduta negligente da empresa ré, a condenação pelo crime ambiental é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Brasil, 2017)

Mas o Superior Tribunal de Justiça vem, progressivamente, relativizando o caráter presumidamente legítimo, legal e verdadeiro (daquilo que se imputa) da atuação de agentes do Es-

tado, muito especialmente em relação aos policiais, com maior destaque às questões criminais envolvendo tráfico de drogas.

O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. [...] A prova testemunhal foi formada exclusivamente pelos depoimentos dos agentes públicos, que em muito contrastam com o interrogatório do réu, o qual negou a autoria [...] Esta Corte já destacou a necessidade de coerência interna dos depoimentos dos policiais com as outras provas dos autos, para ensejar a condenação, uma vez que não se mostra possível um sistema de provas tarifadas, em que as declarações dos agentes públicos tenham hierarquia superior aos demais elementos probatórios. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 2059665-AC, 2024)

De teor similar:

[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal, pontualmente, vem avançando para analisar também, à luz das regras de direito probatório, a suficiência da versão policial [...] Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam equipados com bodycams em tempo integral, [...] Enquanto não se atinge esse patamar ideal, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial [...] Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade. (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 768440-SP, 2024)

Vê-se, também, a jurisprudência do STJ, ainda que de modo instável, movimentar-se no sentido de exigir, dos agentes policiais, prova material quanto às circunstâncias constitucionalmente especificadas que legitimam a entrada ou permanência em domicílio, em ação de busca sem mandado judicial. (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 598.051-SP, 2020).

A questão não se adstringe ao plano teórico, nem mesmo a um ou a outro subsistema. A teoria administrativista produz as mesmas afetações em todos os microssistemas de índole sancionatória em que “toca”. Assim o é na execução penal, no Direito Tributário, no processo penal, no Direito Disciplinar, na regulação, na improbidade administrativa, no Direito Eleitoral, no Direito de Trânsito etc.

É certo que a doutrina brasileira fez profissão de fé na presunção de legitimidade. E, do mesmo modo como já se criticou no México, “*nadie discute esta situación que se antoja como hacerse justicia por propia mano*” (Nava Negrete, 2011)². Mas na Europa a teoria do ato administrativo como um todo foi se desgastando e perdendo força ante às novas formas de atuação da Administração Pública - prestadora, no Estado Social, e infraestrutural, no pós-social (Pereira da Silva, 1996) -, para as quais “a teoria do acto administrativo é incapaz de explicar” (Pereira da Silva, 1996), porque muitos destes dispensam sua carga coativa.

Mas não só por isso. A doutrina administrativista tem avançado muito mais, quantitativamente e qualitativamente, nos países que adotaram o Contencioso Administrativo, âmbito onde as democracias europeias e latino-americanas atuam sistematicamente para remover leituras anacrônicas e autoritárias da sua teoria geral. Um avanço a tal ponto que, hoje, na Europa, nem a doutrina anglo-saxônica nem a romano-germânica se ancoram no atributo do ato administrativo de “presunção de legitimidade”.

Os alemães modernizaram-na em abandono à ideia de correlação entre ato administrativo e execução forçosa, havida em razão da associação que faziam entre ele e a sentença judicial. A doutrina francesa, por sua vez, fazia uma associação do ato administrativo ao negócio jurídico, firmando, todavia, sob a rubrica dos *droits de puissance publique*, os poderes exorbitantes em favor da Administração (privilégios), “cuja manifestação mais visível tinha lugar, precisamente, ao nível da execução”. (Pereira da Silva, 1996).

Ambos os formatos resultavam em modelos de uma Administração extremamente agressiva, “típica do Estado Liberal” (Pereira da Silva, 1996, p. 490), o que foi sendo substituído, gradativamente, por um formato de afirmação da condição paritária, a tal ponto que, contemporaneamente, em Portugal, um dos herdeiros da tradição francesa, “os conceitos de acto administrativo surgem, em regra, divorciados de qualquer referência à execução oficiosa, que deixou de estar associada às características essenciais do instituto, para passar a ser referida apenas entre os seus efeitos eventuais”. (Pereira da Silva, 1996).

Superando a – necessária, porém inadequada para o momento, consoante a proposta original deste ensaio – profunda discussão, em revisão histórica e bibliográfica, elaborada por Vasco Manuel Dias Pereira da Silva, que revisita as teorias alemã, italiana e francesa – e outras a elas associadas, como a doutrina espanhola e a portuguesa - de Direito Administrativo (Pereira da Silva, 1996, p. 489-569), chega-se à sua sóbria conclusão que:

O mito da “exorbitância” dos actos administrativos que, por serem “executórios”, são imediatamente eficazes em relação aos particulares, e que colocam a Administração em juízo sempre na posição de “defensora” dos seus actos, afinal, não tem razão de ser, já que a acção unilate-

2 Discorda-se do autor, Alfonso Nava Negrete, quanto aos termos empregados. O que se tem não é a pretensão de realização de Justiça, mas a pretensão de impor-se sobre o particular por seus próprios instrumentos coativos e vinculantes unilaterais, leia-se, por meio do ato administrativo.

ral e a posição de defensora da Administração não é, de forma alguma, um monopólio do Direito Administrativo. [...] os actos administrativos gozam de eficácia imediata e impõem-se aos sujeitos privados porque são actos unilaterais, e não em virtude de qualquer outra “extraordinária” qualidade do acto, ou característica da Administração. Não sendo, pois, necessário invocar pretensas qualidades de “executoriedade”, de “imperatividade” ou de “obrigatoriedade”, ou inventar uma “presunção de legalidade” dos actos administrativos, ou ainda recorrer a características específicas da Administração, ou do próprio Estado, para justificar efeitos que decorrem do exercício de poderes unilaterais de decisão, de natureza potestativa, e que nem sequer são exclusivos da actuação administrativa. [...] (Pereira da Silva, 1996. p. 490)

Eis aí o arquétipo lúcido de uma revisitação profunda à evolução da teoria geral do Direito Administrativo e à própria teoria do ato administrativo, na perspectiva anglo-saxônica e romano-germânica, bem como o oferecimento de uma leitura dissociativa entre o requisito da eficácia e qualquer outra categoria que a justifique, a despeito do modelo de presunções, dentre as quais a de legitimidade.

É também relevante a crítica registrada por Adolfo Carretero Perez e Adolfo Carretero Sánchez. Os autores inicialmente observam como o Direito Administrativo Sancionador ignora - ao contrário do Direito Penal - sua interface com as ciências sociais, de tal modo que mergulha em uma busca obstinada e simplista, de afirmação da eficácia. Fora isso, suas palavras sobre o abandono da teoria geral do delito merecem registro:

El Derecho Penal se baile más avanzado que el Administrativo no sólo porque éste haya dejado de lado la tendencia judicialista de la teoría general del delito, sino porque su elaboración doctrinal es más rudimentaria. Falta una construcción doctrinal sobre la teoría general de la responsabilidad administrativa, que está iniciando en estos momentos, en los que se intenta superar el casuismo, el predominio de la eficacia administrativa sobre cualquier otro valor. (Pérez e Sánchez, 1992, p. 54)

Mas são suas observações sobre as consequências do desenvolvimento – leia-se expansão – do modelo de sanções administrativas, invadindo e misturando-se com o modelo de repressão do Direito Penal, ainda mais relevantes, por serem, precisamente, descritivas do problema abordado:

Resulta que, en la actualidad, el régimen de las sanciones administrativas no sólo es diferente al de las penas sino que puede ser más riguroso, tanto por ser sus efectos independientes de las penales como por la mayor intensidad de sus consecuencias jurídicas; en efecto: [...] Se admite una presunción de legalidad *iuris tantum* en las denuncias de los

agentes de la Administración (dictamen del Consejo de Estado de 20 de febrero de 1991). [...] Es preciso armonizar los derechos del ciudadano y la potestad administrativa. Se necesita una renovación que humanice el Derecho Sancionador, tanto en su base científica como en la legal. (Pérez e Sánchez, 1992, p. 58)

Como se nota, a doutrina nos países de dupla jurisdição tem evoluído em maior velocidade, como reflexo (de exigência) da especialização dos profissionais. O Poder Judiciário também se mostra mais qualificado em relação à matéria, e mais consciente dos déficits insertos no modelo sancionatório administrativo. Cite-se, uma vez mais, a título exemplificativo, a emblemática sentença n. 76 do Tribunal Constitucional Espanhol, de 26 de abril de 1990, que reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 1.º, 4.º e 5.º da *Ley 10/1985*, de 26 de abril, que alterava dispositivos de la *Ley General Tributaria*.

O Artigo 5.º da *Ley 10/1985*, previa a alteração da redação de diversos artigos do Título III da Lei Geral Tributária, e o Art. 145.3 recebeu a seguinte redação: “3. *Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario*”.

Tratava-se da positivação explícita da presunção de legitimidade de um ato administrativo no exercício da atividade fiscal do Estado. A sentença mencionada julgou o dispositivo inconstitucional nos seguintes termos:

La carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. [...] La declaración de que los hechos que constan en las actas de inspección poseen una presunción iuris tantum de certeza no resulta compatible con la presunción constitucional de inocencia (art. 24.2) y de nuevo coloca al contribuyente en una inconstitucional situación de indefensión (art. 24.1), por la práctica imposibilidad de probar en contrario hechos negativos. La cuestión deviene especialmente grave porque, tras la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública recogida en la Ley Orgánica 2/1985, de 29 de abril, basta con el levantamiento de un acta de inspección para que se gire la correspondiente liquidación tributaria, y si la cuantía de la infracción fuera bastante, se inicie un procedimiento penal sin necesidad de agotar la vía administrativa y, por tanto, sin que el contribuyente pueda adoptar alegaciones y practicar pruebas en esta vía previa, actividades que se ven directamente reconducidas al marco penal. De este modo se está concediendo al acta de inspección transcendencia en el orden penal y como soporte de resoluciones judiciales ulteriores. [...] la actual redacción

del artículo 145, apartado 3.º, de la LGT transforma la presunción de inocencia en una presunción de culpabilidad y obliga al contribuyente a probar su inocencia [...] la nueva redacción del artículo 145, apartado 3.º, de la LGT resulta disparatada, [...] Debe insistirse, finalmente, en que la citada presunción no sólo resulta de aplicación al orden penal, sino que, además, se extiende a toda la actividad sancionadora de la Administración [...] (Tribunal Constitucional de España - Pleno, Sentencia 76, 1990)

A sentença n. 76 do Tribunal Constitucional Espanhol é apenas um dos marcos da jurisprudência moderna, como também são aquelas anteriormente mencionadas no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

CONCLUSÃO

A visão clássica do Direito Administrativo brasileiro está profundamente marcada por uma perspectiva positivista, e por um protagonismo exacerbado do ato administrativo. A base da formação francesa encarregou-se, ainda, de transportar para dentro do modelo teórico a visão de mundo liberal.

Eis que, até aí, não se vê nada muito diferente do que aconteceu nos países da tradição de *civil law*. Todavia, nota-se que aqueles que conservaram a estrutura do Conselho de Estado, e a dupla jurisdição, têm sido mais eficientes na redução do caráter autoritário da matriz de Direito Administrativo. Não só pelo próprio desempenho qualitativamente superior do corpo de magistrados em matérias administrativas, mas porque, reflexamente, exige um melhor preparo técnico de todos os profissionais que orbitam a Justiça Administrativa, o que repercute enormemente também na doutrina.

O enfrentamento à questão do conflito entre presunção de legitimidade, como atributo do ato administrativo, e a presunção de inocência é um desses marcos de modernização do Direito Administrativo.

A ausência de uma jurisdição especializada no Brasil tem mergulhado o Direito Administrativo, notadamente sua versão “sancionadora”, em um cenário de múltiplas incertezas, ou pior, de certezas que se ancoram em estruturas arcaicas da ciência jurídica não submetidas à sindicabilidade sob lentes de uma razão comunicativa.

É recomendável que também a teoria administrativista brasileira comece a se desprender do ato administrativo. Esse atavismo custou o atraso no desenvolvimento das teorias relacionais. Assim como não faz mais sentido (re)afirmar-se, irrefletidamente, um modelo de simplificação que dispensa sofisticação argumentativa (comunicativa) de uma presunção que deteriora, efetivamente, a qualidade da relação jurídica, especialmente a de natureza criminal.

Como se nota, a matriz autoritária do Direito Administrativo não se circunscreve aos limites da atuação administrativa, *per se*, nem mesmo ao extenso leque de atuações resultante do expan-

sionismo promovido pelo avanço da heterotutela. Sendo uma fonte de diretrizes para o exercício do poder de todo o Estado-Administração, suas estruturas se mostram aptas a contingenciar relações jurídicas que lhe são, *prima facie*, estranhas, uma vez que também a ideia de separação de poderes enquanto uma teoria orgânica – e não política - se mostra um enorme equívoco.

A qualidade autoexecutória dos atos da Administração dispensa uma vinculação ilocucionária e metafísica com uma abstração que faz presumir, até mesmo de forma puritana, conformidade da atuação do Estado com o ordenamento jurídico, sem que se examine sua processualidade. Se é a forma do Estado tão bem delimitada quanto o formal de partilha liberal (separação de poderes) postula, é ainda menos coerente que a atuação jurisdicional se auto-imponha uma limitação ao exercício do poder julgador, limitando o livre convencimento motivado em razão de uma vinculação que supõe a adequação formal da atuação administrativa.

A superação do modelo maniqueísta que opõe presunção de legitimidade à presunção de inocência é medida que se impõe ante às novas formas de atuação do Estado, dificilmente emolduradas no formato do ato administrativo, e por demanda da substancialidade da Democracia.

O aporte da teoria geral administrativista para um sistema de sanções conduz ambos ao esgotamento, porque faz surgir inúmeras contradições. É tanto mais grave porque se trata de um sistema tão vasto e incontente, que suas estruturas ortodoxas reverberam em outros sistemas sancionatórios, e mesmo no Direito Penal, comparativamente muito mais sofisticado, provoca uma forte afetação, pretendendo oferecer-se como suporte para desprestigiar a posição do acusado ou do réu, carregando, para dentro da relação jurídica punitiva mais intensa de todas o arquétipo contumaz da verticalização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Binenbojm, Gustavo (2014). Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar.

Bonilha, Paulo Celso Bergstrom (1997). Da prova no processo administrativo tributário. 2.ed. São Paulo: Dialética.

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 768440-SP, de 26 de agosto de 2024. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Flagrante. Domicílio como expressão do direito à intimidade. Asilo inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação restritiva. Ausência de fundadas razões. Contradições e falta de verossimilhança dos depoimentos policiais. Dúvidas relevantes. In dubio pro reo. Provas ilícitas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Absolvição. Ordem concedida. Recuperado de: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=91&documento_sequencial=254048699®istro_numero=202202786540&peticao_numero=&publicacao_data=20240829&formato=PDF

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 2059665-AC, de 27 de junho de 2024. Recuperado de: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=253084766&tipo_documento=documento&num_registro=202300864815&data=20240702&formato=PDF

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 598.051-SP, 2020. Recuperado de: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/policiais-gravar-autorizacao-morador-1.pdf>

Brasil. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Mandado de Segurança n. 21.332-DF, de 27 de novembro de 1992. Mandado de Segurança. Servidor policial. Demissão por se ter prevalecido da condição de policial. O ato de demissão, após processo administrativo, não está na dependência da conclusão de processo criminal a que submetido o servidor, por crime contra a administração pública. Independência das instâncias. Constituição, art. 41, S 19. Transgressões disciplinares de natureza grave. Mandado de segurança indeferido. Recuperado de: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/MS_21332_DF-_27.11.1992.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO67SMCVA&Expires=1746991611&Signature=-Q6YYuFdcXWqIWIGo5YWc2zSp%2Fw%3D

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 560.900-DF, de 17 de agosto de 2020. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Idoneidade moral de candidatos em concursos públicos. Inquéritos policiais ou processos penais em curso. Presunção de inocência. Princípio da moralidade administrativa. Recuperado de: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344020478&ext=.pdf>

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 776.823-RS, de 04 de dezembro de 2020. Tema de repercussão geral 758: necessidade de condenação com trânsito em julgado para se considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido como crime doloso. arts. 52, caput, e 118, i, da lei de execução penal. Cláusula de reserva de plenário (art. 97 da cf). Presunção de inocência (art. 5º, lvii, da cf). Precedentes do STF. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Recuperado de: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/attachments/STF_RE_776823_53a57.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO67SMCVA&Expires=1747278656&Signature=tCv6KRPou5Ia5j1h916cpuLE-Zik%3D

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante n. 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n.232, 2009, Dez. 2009. Não paginado. Recuperado de: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula773/false>.

Brasil. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Apelação Criminal nº0000057-70.2016.8.11.0003. Recurso de Apelação Criminal – Crime ambiental – Poluição ambiental em sua modalidade culposa [art. 54, §1º, da lei n. 9.605/98] – irresignação defensiva – 1. preliminar: inépcia da denúncia em razão da ausência de dupla imputação – desnecessidade – teoria superada – precedentes dos tribunais superiores – 2. Mérito: nulidade do auto de infração – Inocorrência – Presunção de legitimidade do ato administrativo – Pretendida absolvição pela ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Diminuição das penas de multa e da restritiva de direitos – Possibilidade – Proporcionalidade com a gravidade do delito e suas circunstâncias – Recurso parcialmente provido. Apelante: Paetto Veículos LTDA. Apelado: Ministério Público. Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri. 04 abr. 2017. Recuperado de: <https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/consulta?aba=Acordao&isTelaInicial=false&txtBusca=00000577020168110003&isBasica=true&indice=1&quantidade=5&ordenarPor=DataDecrescente&ordenarDataPor=Julgamento&tipoBusca=1&thesaurus=false&fqTermos=&k=ds08wi>.

Cordero Quinzacara, Eduardo (2021). El derecho administrativo sancionador y su relación con el derecho penal. *Revista de Derecho, Valdivia*, v. 25, n. 2.

Costa, José Armando da (2004). *Direito Administrativo disciplinar*. Brasília, DF: Brasília Jurídica.

De Araújo, Florivaldo Dutra (1992). *Motivação e controle do ato administrativo*. Editora del Rey.

Dezan, Sandro Lucio (2020). *Ilícito administrativo disciplinar em espécie: comentários às infrações previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/1990*. 3ª edição. Curitiba: Juruá.

Dezan, Sandro Lucio (2021). *Uma teoria do direito público sancionador: fundamentos da unidade do sistema punitivo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Enterría, Eduardo Garcia de (1976). El problema jurídico de las sanciones administrativas. *Revista española de derecho administrativo*, v. 10.

Grau, Eros Roberto (2002). *O direito posto e o direito pressuposto*. 2002.

Habermas, Jürgen (2023). *Consciência moral e ação comunicativa*. Traduzido por Rúrion Melo. São Paulo: Editora Unesp.

Luz, Denise (2001). *Direito Administrativo sancionador judicializado: improbidade administrativa e devido processo aproximações e distanciamentos do Direito Penal*. Curitiba: Juruá.

Medauar, Odete (2008). *A processualidade no direito administrativo*. *Revista dos Tribunais*.

Meirelles, Hely Lopes (2010). *Direito Administrativo brasileiro*. 36.ed. atual. até a Emenda constitucional 64, de 04/02/2010. São Paulo: Malheiros.

Nava Negrete, Alfonso (2011). *Derecho Administrativo Mexicano*. 1.ed. eletrônica, México, FCE.

Nieto, Alejandro (2012). *Derecho administrativo sancionador*. Madrid: Tecnos.

Pereira da Silva, Vasco Manuel Pascoal Dias (1996). *Em busca do acto administrativo perdido*. Coimbra: Almedina.

Pérez, Adolfo Carretero y Sánchez, Adolfo Carretero (1992). *Derecho administrativo sancionador*. Editoriales de Derecho Reunidas.

Rawls, John (1997). *Uma teoria da justiça*. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes.

Silva Sánchez, Jesús-María (2006). *La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Buenos Aires: IBdeF.

Silveira, Paulo Burnier da (2014). O Direito Administrativo Sancionador e o princípio non bis in idem na União Europeia: uma releitura a partir do caso “Grande Stevens” e os impactos na defesa da concorrência. *Revista de Defesa da Concorrência*, Brasília, DF, v. 2, n. 2.

Tribunal Constitucional de España (Pleno, 1990). Sentencia 76, de 26 de abril, en el recurso de inconstitucionalidad 695/1985, interpuesto por don Luis Fernández Fernández-Madrid, en su propio nombre y como Comisionado por otros cincuenta y nueve Senadores, y en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 889 y 1960/1988, acumuladas al mismo y promovidas, respectivamente, por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia y por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, frente a determinados preceptos de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Madrid, España. Recuperado de: <https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1501>

Tribunal Constitucional de España (Sala Primera, 1990). Sentencia 212, de 20 de diciembre. Recurso de amparo 654/1988. Contra Acuerdos del Consejo de Ministros sobre sanción de multa y decomiso de mercancías por fraude en partidas de aceite, así como contra Sentencia del Tribunal Supremo, confirmatoria de las anteriores. Supuesta vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Voto particular. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1991-615

Zaffaroni, Eugenio Raúl. *O inimigo no direito penal*. Revan, 2007.